

MELIORATIV HOLATNI YAXSHILASHDA KO‘KALAMZORLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOSLIGI

R.Akbarov

FarDU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Respublikamizda shahar, tuman markazlari, shahar posyolkalari va qishloq aholi punktlariga zamonaviy qiyofa baxsh etish maqsadida, obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar (bo‘linmalar) negizidagi obodonlashtirish boshqarmalari hamda aholi tomonidan obodonlashtirishni yaxshilash yuzasidan izchil choralar ko‘rilmoqda. Bu borada olib borilgan tadqiqot ishlarimizda Farg‘ona shahri San‘at saroyi atrofidagi maydonlarni ko‘kalamzorlashtirishda o‘simliklarning uyg‘unlashgan qoplamini barpo etishga erishildi.

Kalit so‘zlar: ko‘kalamzorlashtirish, gulzor, qiyofa, yashil hudud, San‘at saroyi, fitodizayn, alleya, kompozitsiya

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация: В нашей республике в селях придания современного вида городам, районным центрам, поселкам городского типа и селским населенным пунктам работы по благоустройству осуществляются отделами благоустройства на базе соответствующих организаций (подразделений) и населением.

В своей исследовательской работе в этом плане мы добились установления гармоничного растительного покрова в озеленении территорий вокруг Дворца искусств в г. Фергане.

Ключевые слова: озеленение, светник, внешний вид, зеленая зона, Дворец искусств, фитодизайн, аллея, композиция..

THE CHARACTERISTICS OF GREENING IN IMPROVING THE AMENITIES OF THE AMENITIES

Annotation: In our republic, in order to give a modern look to cities, district centers, urban settlements and rural settlements, beautification works are carried out by the beautification departments based on the relevant organizations (units) and by the population. In our research work in this regard, we achieved the establishment of a harmonious cover of plants in the greening of the areas around the Palace of Arts in the city of Fergana.

Key words: Key words: landscaping, flower garden, appearance, green area, Palace of Arts, phytodesign, alley, composition

KIRISH:

Respublikamiz bo'yicha viloyatlarning manzarali ko'chatlar etishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarida tajriba maydonlari barpo etildi. Bu xo'jaliklarda mamlakatimizdagi yashil hududlarni barpo etishga mos keladigan bir necha turdagi manzarali yaproq va nina bargli daraxt, buta gul ko'chatlari etishtirilmoqda. Mazkur etishtirilayotgan o'simliklar o'z navbatida hududlarni obodonlashtirish hamda manzaraliligini ta'minlashga qaratilmoqda.

Bu borada yurtimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 maydagi ““Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida hamda o'rmonlarni boshqarish tizimida islohotlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-90-sonli farmonida ham bu borada tegishli topshiriqlar berib o'tildi.

Bugungi asrga kelib tabiat softligi eng dolzarb masalaga aylandi. Havо va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho'llanish, global isish tabiiy muvozanatga va odamlar sog'lig'iga zarar etkazmoqda. Yurtimizda bu oldindan anglanib, atrof-muhitni asrash choralari ko'rilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bundan uch yil avval boshlangan «Yashil makon» umummilliy loyihasi chinakam xalq harakatiga aylandi. Har yili bahor va kuzda daraxt ko'chatlari ekish an'anasi jonlandi. Respublikamizda shahar, tuman markazlari, shahar va qishloq aholi punktlariga zamonaviy qiyofa baxsh etish maqsadida, obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar (bo'linmalar) negizidagi obodonlashtirish boshqarmalari hamda aholi tomonidan obodonlashtirishni yaxshilash

yuzasidan izchil choralar ko‘rilmoqda. Har ko‘kalamzorlashtirish maqsadida 24,5-25,0 mln. dona ko‘p yillik gullar ko‘chatlari (Yukka, Gortenziya, Liliya, Kanna, Xrizantema, Kalendula, Lviny zev, Atirgul, Begoniya) Butalardan – Yaponiya behisi, Samshod, Jasmin, Bresklet, Legistrum, Siren, Krijovnik, Malina, Qorag‘ay (Smorodina), Qulupnay ko‘chatlari va daraxt ko‘chatlaridan – Yong‘oq, olma, sosna (qarag‘ay), el serebristaya, chinor, manzarali olcha, livan kedri, banan, finik palmasi, palma, kashtan, mojjevelnik (archa), katalpa, oddiy akasiya, ipak akasiyasi, kiparis, oddiy dub, piramidasimon dub ko‘chatlari etishtiriladi.

Hozirgi kunda yurtimizning viloyat, tuman, shahar markazlari va ko‘chalarda qayta qurish olib borilayotgan bir pallada shahar atrofidagi magistral yo‘llar, halqa yo‘li hamda shahar markazlari, istirohat bog‘lari, madaniyat saroyi, dam olish maskanlari, San‘at saroyi atroflarida turli introduktsiya qilingan manzarali o‘simliklardan foydalangan holda fitodizaynlar va alleyalar hosil qilish, bu kompozitsiyalardan foydalangan holda shahar ko‘rkiga ko‘rk qo‘shuvchi manzarali o‘simliklarni keng tarqalishi va ularni bioekologik xususiyatlari o‘rganilmoqda. Hozirda manzarali o‘simliklardan lola daraxti, qoraqarag‘ay, butalardan spiriya, yapon behisi, jasmin, pirakanta, butley devida zirk, ko‘kimtir sirenning oq, sariq, havorang turlari shuningdek, mahalliy daraxtlardan ipak akatsiya, kashtan, eman, metasekvoya, mojevelnik, qirim qarag‘ayi, butalardan qozoq mojevelnik, shamshod, yukka kabi o‘simliklar shahar ko‘rkiga ko‘rk qo‘shmoqda.

References:

1. Ешпулатов, Ш. Я., & Джураева, Д. Э. (2021). Интродукция и выращивание лекарственных растений в условиях Узбекистана. Тенденции развития науки и образования, (71-1), 170-173.
2. Akbarov R., Yusupova M. Farg‘ona shahrini ko‘kalamzorlashtirishning o‘ziga xosligi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 2022. 1021-1029-b.